

РАЗВИТИЕ ТУРИСТИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА В УЗБЕКИСТАНЕ

Аллаяров К.О.¹, Шамахмудова М.Н.²

¹и.о. доцента кафедры “Архитектура” ТАСУ

²и.о. доцента кафедры “Архитектура” ТАСУ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20274247>

***Аннотация.** В статье рассматриваются развития и организации туризма в Узбекистане. И регионах богатыми оздоровительными ресурсами и объектами материальной культуры. Особенности, путешествия, ознакомление с древними городами Узбекистана.*

***Ключевые слова:** оздоровительный туризм, познавательный туризм, сфера туризма, ландшафт, ресурсы.*

***Annotation.** The article discusses the development and organization of tourism in Uzbekistan. And regions rich in health resources and objects of material culture. Features, travel, acquaintance with the ancient cities of Uzbekistan.*

***Keywords:** health tourism, educational tourism, tourism, landscape, resources.*

***Annotatsiya.** Maqolada O'zbekistonda turizmni rivojlantirish va tashkil etish masalalari muhokama qilinadi. Sog'liqni saqlash resurslari va moddiy madaniyat ob'ektlariga boy mintaqalar. Xususiyatlar, sayohat, O'zbekistonning qadimiy shaharlari bilan tanishish.*

***Kalit so'zlar:** sog'lomlashtirish turizmi, ta'lim turizmi, turizm, landshaft, resurslar.*

Введение: Туризм в Узбекистане в данный момент развивается очень стремительно и разносторонним образом. Как известно, в Узбекистане очень богатое культурное наследие, которое очень ценится в мире и находится под защитой UNESCO. И по этой причине местный туризм набирает популярность в последние годы, так как многие жители Узбекистана интересуются своей культурным развитием [1]. историей и Также в последние годы очень развивается гастрономический туризм, так как многие туристы едут в Узбекистан попробовать настоящий Узбекский плов, который имеет более 200 видов [1].

Основная часть: Для любителей активного отдыха есть большой выбор отдыха, такие как скалолазание, байдарка, пеший туризм по горам и даже зимние виды спорта такие как лыжи и сноуборд. В Узбекистане также есть места для отдыха и оздоровления и укрепления здоровья. Такие места находятся в основном в предгорных и горных районах, имеют свои лечебные источники и благоприятный климат [2]. Узбекистан имеет большие возможности для развития различных видов туризма. Наиболее перспективными являются познавательный туризм по историческим местам и оздоровительный туризм с благоприятным горным климатическими условиями. На основе результата исследований были определены состояние и потребность в центрах познавательного туризма международного значения, выбраны города имеющие историко-культурные архитектурные памятники – Самарканд, Бухара, Хива, Ургенч (Рисунок 1) . Большинство из них имеет значительную базу для обслуживания и приема туристов и частично удовлетворяет существующую потребность [3]. Рисунок 1 и 2

Рисунок 1

Рисунок 2

Оздоровительный туризм на территории Узбекистана обладает разнообразным по своим ландшафтным характеристикам территориальным ресурсам и доступностью от основных мест расселения, поэтому при разработке темы они были классифицированы по значению [4].

К первой группе - туризма обслуживание населения нескольких областей, обладающих большим рекреационным потенциалом разнообразие природных условий, наличие большого количества достопримечательных объектов, транспортной связи с районами расселения. Это Ферганский горно рекреационном [6].

Ко второй группе - районы с рекреационным потенциалом, обеспечивающим обслуживание населения пограничных районов, но имеющие ограниченные территориальные ресурсы, близость районов расселения вклинивание сельскохозяйственного производства или ограниченность территорий с неблагоприятными ландшафтными условиями, один-два центра обслуживания туристов. Это Чарвак и Зааминский комплексы отдыха и туризма [7].

К третьей группе - районы с ограниченными территориальными или ландшафтными условиями, единым центром обслуживания туристов, близко расположенные к районам расселения, способные обеспечить активным отдыхом население нескольких городов и населенных пунктов [8]. К настоящему времени туризм превратился в один из ведущих секторов мировой экономики. В этой связи в Узбекистане уделяется особое внимание модернизации туристической индустрии, разработке и совершенствованию нормативно-правовой базы для устойчивого развития отрасли, организации обслуживания зарубежных гостей в соответствии с международными стандартами. В годы независимости наша страна сделала существенный прорыв в этой области с сохранением и приумножением историко-культурного наследия народа, возрождением национальных традиций и обычаев, восстановлением и обустройством достопримечательностей республики [9]. В целях создания современного высокоэффективного и конкурентоспособного туристического комплекса в республике сформирована прочная нормативно-правовая база, основу которой составляет Закон «О туризме», принятый 20 августа 1999 года. Действуют программы адресных мероприятий по совершенствованию туристической инфраструктуры, в том числе привлечению инвестиций, диверсификации туристских продуктов, активизации мероприятий познавательно-ознакомительного характера, подготовке и повышению квалификации специалистов в этой сфере [10]. Результатом предпринимаемых в данном направлении мер является увеличение туристов, прибывающих в наш прекрасный край. Так, ежегодно Узбекистан посещают более 2 миллионов человек из разных уголков мира. География зарубежных гостей широка.

Особенной популярностью наша страна пользуется у граждан Германии, Франции, Италии, Республики Корея, Японии, КНР, Малайзии, России, Индии [11]. (Рисунок 3).

Рисунок 3.

Узбекистан с первых лет независимости активно наращивает сотрудничество с международными организациями, регулярно выступает с инициативами по углублению сотрудничества в данном последние годы в Узбекистане активно внедряются новые виды путешествий, в том числе экологический туризм. Наличие в республике заповедников, национальных парков, питомников, природных памятников, биосферного резервата превращает экотуризм в весьма перспективное направление. Помимо этого, в нашей стране свое развитие получили геотуризм, медицинский туризм, а также альпинизм и рафтинг. В регионах строятся зоны отдыха и комфортабельные инфраструктурные объекты. К примеру, в спортивно-оздоровительных центрах «Чимган», «Бельдерсай» и «Чарвак», расположенных в Ташкентской области, созданы необходимые условия для занятий горнолыжным и другими зимними видами спорта. Здесь построены горные трассы разных типов протяженностью от 300 до 3 тысяч метров. Отдыхающие могут подниматься по канатной дороге с помощью специального подъемника [12]. В Узбекистане набирает популярность и гастрономическое направление туризма, развитие которого позволили сделать плов и другие национальные блюда узнаваемым брендом страны. Современная динамика роста туристической отрасли подтверждает необходимость модернизации системы подготовки кадров для нее с учетом существующих реалий и перспектив. Созданию ряда учебных заведений для подготовки квалифицированных специалистов в данной сфере способствовали Указ Президента страны «О подготовке квалифицированных кадров для сферы туризма в Узбекистане» от 30 июня 1999 года и Постановление Кабинета Министров «О мерах по дальнейшей поддержке и развитию сферы туризма в Республике Узбекистан» от 10 октября 2012 года. На сегодняшний день в стране действуют 5 высших учебных заведений, выпускающих специалистов в данной сфере: Самаркандский институт экономики и сервиса, Ташкентский государственный экономический университет, Бухарский и Ургенчский государственные университеты, а также Сингапурский институт развития менеджмента в Ташкенте. Ежегодно более 500 студентов, окончивших вузы по данной специальности, получают дипломы бакалавров, а свыше 40 – магистров. Значительную роль в обеспечении ускоренного развития туристического сектора Узбекистана, формировании и поддержании имиджа страны на мировом рынке играют регулярно проводимые в республике крупные мероприятия. Одним из важнейших ежегодных событий является Ташкентская международная туристическая ярмарка «Туризм на Шелковом пути». Сегодня это – крупнейший в Центральной Азии форум, где встречаются профессионалы

индустрии, ведутся переговоры в различных форматах для покупателей национального туристического продукта, проводятся конференции по актуальным вопросам развития туристической индустрии в Узбекистане и мире в целом перспективном направлении. Представители нашей страны также регулярно участвуют в проводимых за рубежом международных ярмарках и выставках с целью презентации туристического потенциала республики. Участие в них позволяет находиться в курсе последних тенденций мирового рынка туризма, заключать деловые контракты, развивать сотрудничество с иностранными партнерами [12].

Таким образом, интенсивное развитие туристической отрасли Узбекистана, в том числе бережное отношение к историко-культурному наследию, создание инфраструктуры, полностью соответствующей международным стандартам, укрепление международных связей превратили наш край в один из самых посещаемых стран в мире [12].

ЛИТЕРАТУРА

1. Губа, Д. В. Лечебно-оздоровительный туризм: курорты и сервис: учебник / М. Спорт, 2020. — 240 с. — ISBN 978-5-907225-06-0.
2. Лысакова, Л. А. Tourismus. Туризм : учеб. пособие М. : ФЛИНТА, 2020. — 145 с. — ISBN 978-5- 9765 0816 3. Алексеева, Н. П.
3. Tourismus = Туризм: учеб. пособие / НОУ ВПО «МПСУ», 2012. – 336 с. – ISBN 978-5 9765-1314-3 (ФЛИНТА). – ISBN 978-5-9770-0685-9 (НОУ ВПО «МПСУ»).
4. Путешествия и туризм: учеб.-методич. пособие / М. А. Амосова [и др.] ; Сев. (Арктич.) федер. ун-т им. М. В. Ломоносова. – Архангельск : САФУ, 2015. – 104 с. – Текст англ., рус. – ISBN 978-5-261-01051-7.
5. А.В. Бабкин «Специальные виды туризма» : учеб. Пособие/ -Ростов н/Д: Феникс, 2008.- 252с.
6. Курбанова, С. М. Роль и значение развития лечебно-оздоровительного туризма в экономике страны // Кишоварз. - 2010. - № 4. - С. 54-55.
7. Кусков, А. С. Куротрология и оздоровительный туризм : учеб пособие. / А. С. Кусков, О. В. Лысикова. - Ростов н / Д : «Феникс», 2004. - С. 32-35.
8. Ефименко, Н. В. Лечебно-оздоровительный туризм в России и за рубежом с позиций курортной науки // Курортная медицина . - 2012. - № 3. - С. 51-56. - Режим доступа : <http://elibrary.ru/item.asp?id=18923403> (дата обращения : 18.01.2015).
9. Сапожникова Е.Н. «Страноведение: Теория и методика туристского изучения стран»: учеб пособие, испр.-М.: Издательский центр «Академия», 2004.- 240с.
10. Драчева Е.Л. Специальные виды туризма. Лечебный туризм: учеб. пособие / Е.Л. Драчева. - М.: КНОРУС, 2010. - С. 144.
11. Есипова, С. А. География и рекреология туризма. Часть 1. Европейский туристский макрорегион : учеб. пособие / С. А Есипова. - Омск : Омский государственный институт сервиса, 2009. - С. 18 - 19.
12. Курорт лечебный и пленительный // Отдых в России и странах ближнего зарубежья. - 2013. - № 9 (71). - С. 38.